

УДК:633.34

ВЛИЯНИЕ СРОК И НОРМ ПОСЕВА НА МАСЛИЧНОСТЬ СЕМЯН СОИ

Болтаев Сайдулла Махсудович

д.с.н., профессор Термезский институт агротехнологий и инновационного развития,

Данабаев Абдумурат Бердиевич

к.с.н., с.н.с. Научно-исследовательский институт тонковолокнистого хлопчатника

Ишмуратов Шавкат Сапарович

Преподаватель Термезский институт агротехнологий и инновационного развития,

Палвонова Орзул

Студент Термезский институт агротехнологий и инновационного развития

***Аннотация.** В настоящей статье изучено влияние сроков и норм посева на жирности семян сои в условиях такырно-луговых почвы Сурхандарьинской области. По результатам исследований наивысшее содержание жира в семенах было при высева 350 тыс. шт/га и составила 21,5 %.*

***Ключевые слова:** соевые бобы, жирность, срок посева, норма высева, почва такырно-луговых.*

Соя – культура весьма разнообразного использования, что связано с химическим составом её семян, которые содержат 29-46 % полноценного белка, сбалансированного по аминокислотам. С одного гектара в среднем можно получить 506 кг белка. По содержанию масла (19-22%) соя уступает только арахису, приближаясь по качеству к оливковому. Химический состав зерна и зеленой массы сои наряду с белком и жиром представлен также углеводами до 25-30%, сахарами, витаминами А, В, С, D, ферментами, минеральными солями и другими веществами. Их соотношение и качественный состав подвержены значительным колебаниям в зависимости от условий произрастания

Благоприятное сочетание питательных веществ позволяет широко возделывать сою как пищевое, кормовое и техническое растение. Велико агротехническое значение сои, прежде всего, как азотфиксирующей культуры. Соя также может использоваться в качестве зеленого удобрения

Многие страны разрабатывают современные агротехнологии ее выращивания наряду с расширением площадей выращивания сои с целью удовлетворения потребности населения в белке. Изучаются факторы, влияющие на его увеличение урожайности зерна, а также химический состав зерна, то есть содержание масла. Потому что за счет увеличения объемов производства сои можно будет найти решение потребности населения в растительном масле. Известно, что соевое масло несколько превосходит по качеству другие растительные масла. Например, по таким показателям, как количество йода в содержании и устойчивость к высоким температурам. Кроме того, соевое масло отличается особенностью полного переваривания в организме человека. Учитывая это, ученые изучают факторы, влияющие на жирность соевых бобов.

При интродукции новых сельскохозяйственных культур особое значение приобретает обоснование оптимального срока их посева в условиях конкретного региона. Исходя из биологии культуры, начальный срок посева определяется минимальной температурой появления всходов и устойчивостью их к заморозкам [4, с. 57]

По результатам научного исследования проведенного В.А Овсянниковым [2, с. 15] срок посева влияет на масличность зерна сои. В исследовании отложенный посев сои привел к снижению содержания масла в зерне. По мнению ученого, это можно объяснить тем, что температура воздуха в фазу цветения-посева сои теплее нормы, а количество осадков невелико.

Х.И. Кашеваров, А.А. Полищук, Н.Н. Кашеварова [3, с. 76] установили, что условия, в которых растет растение, влияют и на количество масла в сое. Если имеются достаточные условия для роста и развития растения в течение всего вегетационного периода, например, при температуре +29°C, количество масла в зерне достаточное, повышение температуры (+32°C) приводит к уменьшению количества масла в зерне.

Х.Н. Атабаева [1, с. 23] утверждала, что оптимальная температура для хорошего роста и развития сои составляет 18-25 °С. Наибольшая потребность в тепле наблюдается при формировании репродуктивных органов (21-23 °С) и во время цветения (22-25 °С). В период цветения, если температура опускается ниже 17°C, цветение прекращается, а если температура опускается ниже 14°C, прекращается процесс налива зерна. Для формирования стручков необходима температура 22-23 °С, но биологический минимум 14 °С. 18-20 °С считается достаточной для созревания сои, но температура выше 35 °С приведет к опадению остей и цветков.

Метод и результаты исследования: Полевые опыты проводились в экспериментальном хозяйстве “Научно-исследовательский институт тонковолокнистого хлопка” в 2021-2023 гг., в климатических условиях такырно-луговых почв. Метод и результаты исследования: Изучены сроки посева и нормы высева семян сорта сои Нафис на масличность семян. Посев производили 20-25 марта, 5-10 и 20-25 апреля с нормами высева 350 тыс. и 500 тыс. шт./га.

Технология возделывания включала следующие операции. С осени сразу после уборки предшественника проводилось вспашка плугом ПЯ-35 на глубину 25-27 см. Под основную обработку почвы вносили также аммофос (N-12%, P₂O₅-48%), калий (KCl-60 %) и аммиачную селитру (N – 34,4%) в дозе N₆₀P₉₀K₆₀.

Весной при наступлении физической спелости почвы проводили боронование. Затем осуществляли предпосевную культивацию на глубину заделки семян (3-5 см) поперек предшествующей обработки. Все остальные операции: посев, уход за растениями, уборку проводили вручную.

Мероприятия по уходу за посевами сои включали те же операции, что и при механизированном возделывании данной культуры.

Проведение полевых опытов и фенологических наблюдений осуществлялось на основе «Методики государственного сортоиспытаний сельскохозяйственных культур» (Москва, 2019) и «Методики проведения полевых экспериментов» (Уз ПИТИ, 2007). Масличность зерна определяли по ГОСТ 10857-64 “Методы определения масличности”.

Влияние сроков посева на масличность семян сои также наблюдалось в результатах нашего опыта. По результатам исследований наблюдалось различное содержание белка и масла в зависимости от разных сроков и норм посева. В вариантах посева 20-25 марта фазы образования бобов и созревания подходят второй и третьей декады июля месяца, где средняя температура воздуха было равна 32,4 °С, наибольшая температура 42,9 °С, а наименьшая температура 21,7 °С. Содержание белка в составе зерна в варианте посева нормой 350 тыс. шт/га составило 30,5 %, а содержание масла 18,6 % (табл. 1).

Таблица 1

**Влияние срок посева и нормы высева
на качественные показатели семян сои (2023 г)**

№	Срок посева	Нормы высева, тыс. шт/га	Урожайность, ц/га	Относительно на сухого вещества, %	
				белка	масло
1	20-25 март	500	18,1	31,3	18,4
2		350	19,7	30,5	18,6
3	5-10 апрел	500	22,5	29,4	19,1
4		350	26,7	27,9	19,4
5	20-25 апрел	500	19,8	28,3	18,8
6		350	24,9	27,5	19,1

В варианте посева 20-25 марта нормой 500 тыс. шт/га содержание белка в составе зерна составила 31,3 %, а масла 18,4 %. В вариантах посева 5-10 апреля фазы образования бобов и созревания подходят в первую и вторую декаду августа месяца, где средняя температура воздуха составила 29,8 °С, наибольшая температура 38,5 °С, а наименьшая температура 18,2 °С. За счет относительно низкой температуры воздуха по сравнению с первым сроком содержание белка в составе зерна в варианте посева нормой 500 тыс. шт/га составило 29,4 %, что на 2,1 % меньше по сравнению с вариантом посева 20-25 марта в этой норме, а содержание масла составила 19,1 %, что было на 0,7 % больше по сравнению с вариантом посева в первый срок (20-25 март) в этой норме.

Сравнительно высокая температура воздуха в период вегетации растения влияет на продолжительность его межфазного развития и сокращение вегетационного периода, что в свою очередь влияет на снижение урожайности и химический состав зерна. Такой результат наблюдался и в вариантах нашего опыта, при посеве 20-25 апреля, причем количество масла в зерне составило 20,9% в варианте, нормы высева 500 тыс. шт./га.

При посеве 20-25 марта нормой 500 тыс. шт/га показатель урожайности был равен 17,5 ц/га, а в варианте с дополнительной подкормкой 20,3 ц/га, в варианте посева нормой 350 тыс. шт/га без применения бентонита урожайность составила в среднем 19,1 ц/га, а при дополнительной подкормке 21,8 ц/га.

В варианте посева 5-10 апреля нормой 500 тыс. шт/га без применения дополнительной подкормки урожай составил 22,2 ц/га, в варианте посева нормой 350 тыс. шт./га 26,0 ц/га, а в вариантах с дополнительной подкормкой он соответственно составил 25,7; 31,0 ц/га, где достигнуто получения дополнительного урожая зерна 3,5; 3,5 ц/га.

Эта закономерность также наблюдалась в вариантах посева 20-25 апреля, в варианте посева нормой 500 тыс. шт/га средняя урожайность составила 19,1 ц/га, а в варианте посева в этой норме с дополнительной подкормке 23,6 ц/га, в варианте посева нормой 350 тыс. шт/га без применения дополнительной подкормки 24,0 ц/га, в варианте

применения дополнительно бентонитовой глины нормой 750 кг/га 27,1 ц/га, где получен высокий урожай 3,1 ц/га.

Вывод. При оптимальных сроках посева ускоряется рост и развитие растения, увеличивается сухая масса и чистая фотосинтетическая продуктивность по сравнению с ранним или поздним сроками посева.

Содержание масла в зерна сои изменяется в зависимости от срока посева. Необходимо правильно выбрать срок посева, чтобы в период цветения- образование бобов температура воздуха и относительная влажность были оптимальными. В условиях такырно-луговых почв Сурхандарьинской области при посеве сои 5-10 апреля достигается увеличение содержание масла в зерне.

Список источников:

1. Атабаева Х.Н., Соя. Национальная энциклопедия Узбекистана является государственным научным издательством. -Ташкент 2004. – 96 с.
2. Овсянников В. А., Влияние сроков, способов и норм посева на урожайность и качество семян сои в Приобской лесостепи Алтайского края [Электронный ресурс]: Дисс. канд. с.-х. наук 06.01.01. -М.: РГБ, 2005 (Из фондов Российской Государственной Библиотеки). -158 с.
3. Кашеваров Н.И, Полишук А.А, Кашеварова НН. Влияние способов посева и норм высева семян на продуктивность сои на зерно в лесостепи Западной Сибири // 400 лет земледелия Омского При иртышья : материалы региональной научно-практической конференции. Омск.-2000.-С. 52-53.
4. Храмой В.К., Сихарулезде Т.Д., Рахимова О.В. Обоснование оптимального срока посева сои в условиях центрального района нечерноземной зоны/ Вестник. -Калуга, 2021. -№3. -С. 98-100.